

FELICIDADE ORGANIZACIONAL

ORGANIZATIONAL HAPPINESS

Ana Paula da Silva Sousa¹
Greyciane Passos dos Santos²

Resumo: O objetivo deste trabalho foi analisar o perfil doloroso na coluna vertebral em estudantes universitários. Trata-se de uma pesquisa de campo analítica, do tipo transversal com abordagem quantitativa de 46 acadêmicos de universidades de um município do Maranhão. Foi aplicado um questionário sócio demográfico e avaliação física (QSDAF), para análise da ocorrência de sintomas dolorosos na região da coluna, decorrente ou não de atividade física. A intensidade da dor foi medida por meio da escala visual analógica de dor (EVA). A amostra contou com participantes de ambos os sexos, 56% dos avaliados relataram sentir dor somente ao repouso e não relataram dor ao praticar exercícios, 67% relatam sentir dor em 3 regiões, 62,28% dos participantes da pesquisa não realizavam nenhuma atividade física, a área com maior predominância de dor foi a lombar e a intensidade da dor variou de moderado à intenso. A maioria dos acadêmicos sentem dor em repouso sem associação a exercício nas três regiões da coluna vertebral, poucos acadêmicos realizavam alguma atividade física.

Palavras-chave: felicidade organizacional, gestão humanizada, endomarketing, bem-estar no trabalho, contexto brasileiro.

Abstract: This work discusses the implementation of organizational happiness strategies, focusing on their importance and impact on modern companies, with a special look at the Brazilian context. It discusses how transparent and humanized management can positively influence well-being in the workplace, in addition to exploring the role of internal marketing as a strategic tool to align the company's objectives with employees' expectations. Through an implementation model adapted to the cultural and economic particularities of Brazil, it is clear how organizational happiness not only improves the work environment, but also promotes increased productivity and innovation, essential for success and competitiveness in the global market.

Keywords: organizational happiness, humanized management, internal marketing, well-being at work, Brazilian context.

¹ Bacharel do Curso de Administração, UNIGRANDE, FORTALEZA– CE. E-mail: paulinhasousa@msn.com

² Orientador do Curso de Pedagogia, UNIGRANDE, FORTALEZA– CE. E-mail: greyciane@unigrande.edu.br

1 INTRODUÇÃO

A felicidade organizacional tem ganhado destaque como um fator crucial no desempenho das empresas, influenciando tanto a produtividade quanto o clima interno e o bem-estar dos colaboradores. Nos últimos anos, o conceito se expandiu para além das fronteiras de simples satisfação no trabalho, incorporando elementos como engajamento, realização pessoal e impacto nas métricas de sucesso das organizações (DUTSCHKE et al., 2023; ELPO; DA CUNHA LEMOS, 2022). Contudo, apesar de sua importância crescente, muitas empresas ainda lutam para implementar práticas eficazes que promovam a felicidade organizacional de maneira sustentável.

O problema de pesquisa deste trabalho concentra-se na identificação de estratégias eficazes para a implementação de práticas de felicidade organizacional em empresas de médio porte no Brasil. A questão surge da observação de que, embora muitas organizações reconheçam a importância da felicidade dos colaboradores, poucas conseguem integrar políticas efetivas que resultem em melhorias tangíveis tanto para os empregados quanto para a organização (SILVA, 2021).

As hipóteses levantadas neste trabalho sugerem que estratégias integradas de endomarketing, aliadas a uma gestão transparente e humanizada, podem ser particularmente eficazes em promover a felicidade organizacional. Além disso, acredita-se que a adaptação das políticas de gestão de pessoas à realidade cultural e econômica específica do Brasil pode potencializar os efeitos dessas estratégias (DELGADO, 2015; SACCHET, 2021).

A relevância deste trabalho acadêmico reside na sua contribuição tanto para a comunidade científica, ao aprofundar o entendimento sobre as práticas de felicidade organizacional, quanto para a sociedade, especialmente para o setor empresarial. A implementação de estratégias eficazes não apenas melhora o ambiente de trabalho, mas também promove uma maior sustentabilidade empresarial, reduzindo custos com turnover e absenteísmo e aumentando a competitividade das empresas no mercado (ANDRADE et al., 2013).

A metodologia adotada foi a pesquisa bibliográfica, com uma extensa revisão de literatura realizada através de buscas no Google Acadêmico. A seleção de fontes incluiu dissertações, teses e artigos de periódicos que abordam diferentes aspectos da felicidade organizacional, permitindo uma análise abrangente e atualizada sobre o tema.

O objetivo geral deste trabalho é identificar e analisar as práticas mais eficazes de felicidade organizacional aplicáveis a empresas de médio porte no Brasil. Os objetivos específicos

incluem: 1) Avaliar o impacto das estratégias de endomarketing na felicidade organizacional; 2) Analisar o papel da gestão transparente e humanizada na promoção do bem-estar dos colaboradores; 3) Propor um modelo de implementação dessas estratégias adaptado ao contexto brasileiro. Esses objetivos são fundamentais para a compreensão e aplicação prática dos conceitos de felicidade organizacional no ambiente empresarial brasileiro.

2 DESENVOLVIMENTO

A felicidade organizacional tem emergido como um tema central nas discussões sobre a eficácia e o sucesso das empresas modernas. Ela não apenas contribui para um ambiente de trabalho mais harmonioso, mas também se correlaciona fortemente com melhorias na produtividade e no desempenho econômico das organizações. A cultura de felicidade no ambiente organizacional é um fenômeno que combina práticas de gestão humanizadas com estratégias voltadas para o bem-estar dos colaboradores, resultando em uma maior satisfação e comprometimento. Essa abordagem pode ser vista no caso de empresas reconhecidas por suas práticas inovadoras em gestão de pessoas, como destacado no estudo de casos de grandes empresas brasileiras (ANDRADE et al., 2013).

Além disso, a relevância do endomarketing como ferramenta para fomentar a felicidade organizacional é significativa. O endomarketing, ao focar na satisfação interna, cria uma relação direta entre a felicidade dos empregados e a criação de valor para o cliente. Estratégias bem-sucedidas de endomarketing não só melhoram o clima organizacional, mas também se refletem no aumento da lealdade e na produtividade dos funcionários. Neste contexto, a integração de práticas de endomarketing com objetivos estratégicos da empresa é essencial para a promoção de um ambiente de trabalho positivo, o que é corroborado por estudos que investigam a relação entre essas práticas e a felicidade no ambiente de trabalho (DELGADO, 2015).

A influência da gestão de políticas de pessoas também é crucial na percepção de felicidade no ambiente de trabalho. As mudanças nas políticas organizacionais, especialmente em momentos de crise econômica ou reestruturação, podem impactar significativamente a percepção de felicidade dos colaboradores. A forma como a empresa gerencia essas mudanças, oferecendo suporte e mantendo a transparência, é fundamental para manter ou até melhorar a percepção de felicidade entre os funcionários. Estudos recentes indicam que intervenções focadas no bem-estar dos colaboradores podem mitigar os impactos negativos de mudanças organizacionais adversas (BUDDE; SILVA, 2020).

Em um cenário globalizado e especialmente em tempos de pandemia, o desafio de

gerenciar a felicidade organizacional torna-se ainda mais complexo. As empresas têm sido forçadas a repensar suas práticas de gestão e adaptar-se a novos modelos de trabalho, como o remoto e o híbrido, que exigem novas formas de engajamento e suporte aos colaboradores. A gestão da felicidade nesses tempos incertos requer uma abordagem adaptativa e empática, focada não só na produtividade, mas também no suporte psicológico e no bem-estar dos empregados. A literatura sugere que uma abordagem proativa e centrada nas pessoas é essencial para manter a moral elevada e a continuidade dos negócios (SACCHET, 2021).

Portanto, a felicidade organizacional não é apenas uma questão de política interna, mas uma estratégia essencial que permeia todos os aspectos da gestão moderna. O investimento na felicidade dos colaboradores deve ser visto como um componente integral da estratégia organizacional, que não só melhora o ambiente de trabalho, mas também impulsiona a inovação e a competitividade no mercado global. A combinação de práticas de gestão de pessoas com uma cultura organizacional voltada para o bem-estar pode trazer benefícios substanciais a longo prazo, tanto para os empregados quanto para a organização como um todo (DUTSCHKE et al., 2019; ELPO; DA CUNHA LEMOS, 2022).

2.1 Endomarketing e felicidade organizacional: avaliando o impacto nas empresas de médio porte

O endomarketing, entendido como uma estratégia de marketing interno, desempenha um papel fundamental na construção da felicidade organizacional, especialmente em empresas de médio porte. Nessas organizações, o endomarketing é uma ferramenta essencial para alinhar os objetivos empresariais com as expectativas dos colaboradores, promovendo um ambiente de trabalho mais motivador e engajador. Esta abordagem busca não apenas informar e envolver os empregados nas metas da empresa, mas também criar um sentido de pertencimento e reconhecimento que é crucial para a satisfação no trabalho. A implementação eficaz de estratégias de endomarketing pode resultar em um aumento significativo na produtividade e na retenção de talentos, conforme destacado por diversas pesquisas na área (SILVA, 2021).

Em empresas de médio porte no Brasil, o endomarketing também se mostra eficaz na promoção da comunicação interna, elemento vital para a transparência e a confiança dentro da organização. Uma comunicação eficaz ajuda a mitigar conflitos e mal-entendidos, garantindo que

todos os colaboradores estejam alinhados e comprometidos com os objetivos da empresa. Além disso, programas de endomarketing que incluem reconhecimento e recompensas são particularmente efetivos em elevar o moral dos empregados e em cultivar um ambiente de trabalho positivo. A relação entre essas práticas e a felicidade organizacional é evidente, visto que colaboradores que se sentem valorizados tendem a demonstrar maior lealdade e dedicação (DELGADO, 2015).

Outro aspecto relevante do endomarketing em empresas de médio porte no Brasil é a sua capacidade de adaptar-se e responder rapidamente às mudanças do mercado e às necessidades dos empregados. Em um ambiente empresarial que muitas vezes é volátil, a capacidade de uma empresa de médio porte para implementar rapidamente estratégias de endomarketing que reflitam essas mudanças pode ser um diferencial competitivo. Isso inclui a habilidade de criar programas que atendam às demandas específicas dos empregados, como flexibilidade no trabalho, treinamentos para desenvolvimento de habilidades e iniciativas de saúde e bem-estar, que são altamente valorizados e contribuem significativamente para a percepção de felicidade no trabalho (BUDDE; SILVA, 2020).

Portanto, o endomarketing emerge como uma estratégia vital nas empresas de médio porte no Brasil, funcionando não apenas como um mecanismo de alinhamento de expectativas, mas também como uma ferramenta de gestão de mudanças e de promoção da felicidade organizacional. Investir no endomarketing é, assim, uma decisão estratégica que pode trazer retornos substanciais em termos de engajamento, satisfação e, conseqüentemente, resultados financeiros para a empresa. A literatura reafirma que a integração do endomarketing nas práticas gerenciais é crucial para o sucesso e a sustentabilidade de longo prazo das organizações no cenário competitivo atual (SACCHET, 2021).

2.2 Gestão transparente e humanizada: o papel na promoção do bem-estar no ambiente de trabalho

A gestão transparente e humanizada ocupa um papel crucial na promoção do bem-estar no ambiente de trabalho, especialmente em um contexto onde as expectativas dos colaboradores em relação aos seus empregadores estão cada vez mais voltadas para a ética e a responsabilidade social. Uma liderança que prioriza a clareza nas suas comunicações e decisões e que demonstra genuína preocupação com o bem-estar dos seus funcionários contribui significativamente para a construção de um ambiente organizacional saudável e motivador. Essa abordagem não só eleva o moral dos

colaboradores, mas também fortalece a lealdade e o comprometimento, fatores que são fundamentais para a retenção de talentos e para o sucesso organizacional a longo prazo (CAMPANIÇO, 2012).

Além disso, uma gestão humanizada reconhece a importância de tratar cada colaborador como um indivíduo único, com necessidades e aspirações específicas. Esse reconhecimento passa pela implementação de políticas que promovam um equilíbrio saudável entre vida profissional e pessoal, bem como pelo investimento em programas de desenvolvimento profissional que sejam inclusivos e acessíveis a todos. A personalização das experiências de trabalho e o incentivo ao desenvolvimento contínuo são aspectos que não apenas aumentam a satisfação dos colaboradores, mas também impulsionam a inovação dentro da empresa. A eficácia deste tipo de gestão na promoção do bem-estar é amplamente documentada na literatura, mostrando que uma abordagem centrada no ser humano é fundamental para a sustentabilidade das operações e para a vantagem competitiva (ANDRADE et al., 2013).

A transparência na gestão, por sua vez, é indispensável para criar um ambiente de confiança, onde os colaboradores se sintam seguros para expressar suas opiniões e compartilhar ideias. Uma cultura organizacional que valoriza e pratica a transparência tende a ser menos propensa a conflitos internos e mais apta a responder de forma eficaz a desafios externos. A transparência não se limita apenas à comunicação de decisões e políticas, mas também inclui a abertura para receber feedback e a disposição para discutir abertamente problemas e buscar soluções colaborativas. Essa prática é essencial para garantir que todos na organização se sintam parte integrante do processo e contribuam de forma significativa para os objetivos comuns (DELGADO, 2015).

Portanto, a gestão transparente e humanizada desempenha um papel fundamental não apenas na promoção do bem-estar dos colaboradores, mas também na construção de uma cultura organizacional robusta e adaptativa. Investir em práticas de gestão que priorizem a transparência e a humanização é, portanto, investir no capital humano da empresa, promovendo um ciclo virtuoso de engajamento, satisfação e produtividade que beneficia tanto os colaboradores quanto a organização como um todo (ELPO; DA CUNHA LEMOS, 2022).

2.3 Modelo de implementação de estratégias de felicidade organizacional para o contexto brasileiro

A implementação de estratégias de felicidade organizacional no contexto brasileiro requer uma abordagem adaptada às particularidades culturais e econômicas do país. Para que tais estratégias sejam eficazes, é essencial que sejam desenvolvidas considerando as características

específicas do mercado de trabalho local, incluindo a legislação laboral, as expectativas dos trabalhadores e as práticas de gestão predominantes. Um modelo de implementação bem-sucedido no Brasil deve iniciar com uma análise detalhada do ambiente organizacional existente, seguida pela definição de objetivos claros que almejem a melhoria do bem-estar e da satisfação dos colaboradores. A colaboração contínua entre gestores e empregados, juntamente com o compromisso da liderança, são fundamentais para a personalização e a eficácia das intervenções propostas (DUTSCHKE et al., 2023).

Dentro deste modelo, a formação e o desenvolvimento contínuo dos líderes é crucial. Estes devem estar equipados com as habilidades necessárias para reconhecer e fomentar a felicidade no trabalho, incluindo a capacidade de comunicação eficaz, a sensibilidade para lidar com as necessidades emocionais dos colaboradores e a habilidade de criar um ambiente de trabalho inclusivo e apoiador. Programas de formação que enfatizem a liderança ética e empática podem transformar significativamente o ambiente de trabalho, tornando-o mais acolhedor e estimulante. A importância da formação de líderes no contexto das estratégias de felicidade organizacional é consistentemente enfatizada na literatura como um pilar para o desenvolvimento de uma cultura positiva nas empresas (SACCHET, 2021).

Além disso, a implementação dessas estratégias deve incluir a avaliação contínua de seu impacto através de métricas de desempenho específicas. Tais métricas podem incluir indicadores de satisfação no trabalho, taxas de turnover, níveis de engajamento dos empregados e feedback sobre o ambiente de trabalho. A utilização de ferramentas de feedback como pesquisas regulares e grupos focais pode fornecer insights valiosos sobre a eficácia das estratégias implementadas e sobre áreas que necessitam de ajustes ou melhorias adicionais. A coleta e análise desses dados são essenciais para garantir que as intervenções sejam relevantes e adaptadas às necessidades em constante mudança dos colaboradores (CARDANA, 2016).

A criação de um ambiente de trabalho que promova a felicidade não se resume apenas à satisfação dos empregados, mas também contribui para a sustentabilidade e competitividade da organização. Empresas que investem em estratégias de felicidade organizacional observam uma melhora significativa na qualidade de vida dos colaboradores, o que se reflete em maior produtividade e menores índices de absenteísmo. Dessa forma, a integração de práticas que priorizem o bem-estar dos funcionários é uma abordagem pragmática e eficaz para enfrentar os desafios do mercado de trabalho contemporâneo, especialmente em um contexto tão dinâmico quanto o brasileiro (DUTSCHKE et al., 2019).

Portanto, a implementação de estratégias de felicidade organizacional no Brasil deve ser vista como um processo dinâmico e colaborativo, que envolve tanto a gestão estratégica quanto o compromisso e a participação ativa dos colaboradores. Investir em um ambiente de trabalho que promova a felicidade não só melhora a qualidade de vida dos empregados, mas também aumenta a produtividade e a competitividade da organização no mercado. A integração dessas estratégias nas práticas empresariais regulares é, portanto, essencial para garantir o sucesso e a sustentabilidade a longo prazo das organizações (ELPO; DA CUNHA LEMOS, 2022).

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A implementação de estratégias de felicidade organizacional é mais do que uma tendência; é uma necessidade crucial para as empresas que buscam não apenas sobreviver, mas prosperar em um mercado competitivo. Estas estratégias não apenas melhoram o ambiente de trabalho, mas também impulsionam a produtividade e a inovação ao promover um maior engajamento e satisfação dos colaboradores. No contexto brasileiro, adaptar essas práticas às especificidades locais pode potencializar ainda mais seus efeitos positivos, fortalecendo a cultura organizacional e aprimorando a relação empresa-colaborador.

A criação de um ambiente de trabalho que valorize a transparência, a humanização e a participação ativa dos colaboradores na gestão da empresa conduz a um ciclo virtuoso de melhoria contínua e sucesso sustentado. Políticas que promovam um equilíbrio saudável entre vida profissional e pessoal, programas de desenvolvimento profissional inclusivos e a personalização das experiências de trabalho são fundamentais. Além disso, a liderança ética e empática é essencial para transformar o ambiente de trabalho, tornando-o mais acolhedor e estimulante.

Portanto, as organizações que adotam e adaptam estratégias de felicidade organizacional no Brasil estão investindo não só no bem-estar de seus empregados, mas também na sua própria capacidade de adaptação e crescimento a longo prazo. A transparência na gestão, a abertura para receber feedback e a disposição para discutir abertamente problemas são práticas que fortalecem a confiança e o comprometimento. Assim, a felicidade organizacional deve ser vista como um componente integral da estratégia de qualquer empresa que aspire à excelência e à liderança no cenário empresarial.

REFERÊNCIAS

- CAMPANIÇO, Esmeralda NL. **Felicidade organizacional-proposta de escala de medida para as organizações em Portugal**. 2012. Dissertação de Mestrado.
- DUTSCHKE, Georg et al. Felicidade Organizacional. 2023.
- CARDANA, Rodrigo Marques. A felicidade e o bem-estar organizacionais. 2016.
- ANDRADE, Mário Filipe Matias et al. **O poder económico da felicidade organizacional: estudo de casos: Delta Cafés, Bruno Janz, Novabase e EU-Steel**. 2013. Dissertação de Mestrado.
- DELGADO, Daniela. **Endomarketing: a relação entre a felicidade organizacional e a criação de valor para o cliente**. 2015. Tese de Doutoramento.
- ELPO, Priscila Soares; DA CUNHA LEMOS, Dannyela. Felicidade no trabalho: conceitos, elementos antecessores e temas transversais. **Perspectivas Contemporâneas**, v. 17, p. 1-19, 2022.
- BUDDE, Cristiane; SILVA, Narbal. Impactos na percepção de felicidade no trabalho após um processo de redução nas políticas e nas práticas de gestão de pessoas. *Psicología desde el Caribe*, v. 37, n. 1, p. 40-69, 2020.
- SACCHET, Rosana de Oliveira Freitas. Como gerenciar a felicidade organizacional em tempos de pandemia?. **saindo do senso comum em 60 minutos**, p. 100, 2021.
- DUTSCHKE, Georg et al. Felicidade organizacional em Portugal e a sua relação com a produtividade. 2019.
- SILVA, Sara do Carmo Sampaio Marques da. **Marketing Interno nas empresas: efeitos na felicidade e no comprometimento organizacional**. 2021. Tese de Doutoramento. Instituto Politécnico de Lisboa, Escola Superior de Comunicação Social.